

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Акбар Даминов,
Самарқанд ветеринария медицинаси
институты катта ўқитувчиси

“БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР

For citation: Akbar Daminov, INFORMATIONS ABOUT AGRICULTURE AND WATER RELATIONS IN THE ZERAVSHAN OASIS IN "BOBURNOMA". Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.19-23

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615772>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “Бобурнома”да Зарафшон воҳаси қишлоқ хўжалиги ва ер-сув муносабатлари ҳақидаги маълумотлар жамланган ва таҳлил этилган. Мазкур манба Темурийлар давридаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, уларнинг ижтимоий меҳнат тақсимооти - мева-сабзавот, полиз экинлари ва бошқаларнинг қайси ҳудудларда етиштирилиши, мамлакат иқтисодиёти, ички ва ташқи савдосидаги ўрни ҳақидаги тушунчаларни шакллантиришга ёрдам беради. Мақолада Зарафшон воҳасидаги шаҳар ва вилоятлардаги қишлоқ хўжалиги турлари ҳақида анча кенгрок маълумотлар бериб ўтилганлиги Темурийлар давридаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт билан боғлиқ тарихий жараёнларни ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Бобурнома, қишлоқ хўжалиги, Зарафшон воҳаси, Темурийлар

Акбар Даминов,
старший преподаватель,
Самаркандский институт ветеринарной медицины

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕДЕЛИИ И ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЗЕРАВШАНСКОМ ОАЗИСЕ В "БОБУРНОМА"

АННОТАЦИЯ

В данной статье обобщены и проанализированы сведения о земледелии и земельно-водных отношениях в Зеравшанском оазисе в «Бобурнома». Этот ресурс помогает нам сформировать представление о сельскохозяйственных продуктах тимуридского периода, их общественном разделении труда - в каких районах выращиваются фрукты и овощи, бахчевые культуры и т. д., о роли экономики страны, внутренней и внешней торговли.

В статье представлена более подробная информация о типах земледелия в городах и районах Зеравшанского оазиса. То, что в статье дана более подробная информация о типах

земледелия в городах и районах Зерафшанского оазиса, важно при изучении исторических процессов, связанных с социально-экономической жизнью тимуридов.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, Бобурнома, земледелие, Зерафшанский оазис, Темуриды.

Akbar Daminov,
Senior Lecturer,
Samarkand Institute of Veterinary Medicine

INFORMATIONS ABOUT AGRICULTURE AND WATER RELATIONS IN THE ZERAVSHAN OASIS IN "BOBURNOMA"

ABSTRACT

This article summarizes and analyzes information about agriculture and land-water relations in the Zeravshan oasis in "Boburnoma". This resource helps us to form an imagine about the agricultural products of the Timurid period, their social division of labor - in what areas fruits and vegetables, gourds, etc. are grown, about the role of the country's economy, domestic and foreign trade.

The article provides more detailed information about the types of farming in the cities and districts of the Zeravshan oasis. The fact that the article provides more detailed information about the types of agriculture in the cities and districts of the Zeravshan oasis is important when studying the historical processes associated with the socio-economic life of the Timurids.

Index Terms: Zahiriddin Muhammad Babur, Boburnoma, agriculture, Zerafshan oasis, Temurids.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Захириддин Мухаммад Бобурнинг “Бобурнома” номли асарида Зарафшон воҳаси кишлоқ хўжалиги ва ер-сув муносабатлари ҳақидаги атрофлича бериб ўтилган маълумотлар воҳа тарихини янада янги тарихий маълумотлар билан бойитишда, Темурийлар даврини янада чуқурроқ ўрганишда долзарб аҳамият касб этади.

2. Тадқиқот методлари ва ўрганилиш даражаси:

Мақола қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилиб, унда “Бобурнома”да Зарафшон воҳаси кишлоқ хўжалиги ва ер-сув муносабатларига оид маълумотлар ёритилган. Маълумки, Бобур Мирзонинг “Бобурнома” асари шу пайтгача кўпгина муаллифлар томонидан хорижда ва юртимизда ҳам ўрганилган[1], аммо ундаги Зарафшон воҳаси кишлоқ хўжалигига оид маълумотлар алоҳида ўрганилмаган. “Бобурнома”да мазкур мавзуни тўлдирадиган, баъзи ноаниқ саҳифаларни тўлдирадиган ишонарли маълумотлар кўп.

3. Тадқиқот натижалари:

Темурийлар давлатининг ядроси ҳисобланган Зарафшон водийси ўша пайтда серсув ерлари, бир-бирига уланиб кетган боғлари, экин майдонларининг кўплиги билан машҳур эди. Бобур Мирзо Самарқандни Семизкент деб аташига сабаб бу ҳудуд нафақат сиёсий марказ, балки савдо-сотик, ҳунармандчилик маркази бўлиши билан бирга кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан ҳам машҳур эди. Буюк ипак йўлининг юраги ҳисобланган Самарқанд ўша пайтда қуруқ ва хўл мевалари, дон-дунлари ва бошқа кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан ҳам машҳур эди.

Бобур Мирзо Темурийлар давлатининг бошкенти бўлган Самарқандни алоҳида тавсиф этади. У «Рубъи маскунда Самарқандча латиф шаҳар камроқдур. Бешинчи иқлимдиндур... Шаҳри Самарқанддур, вилоятини Мовароуннаҳр дерлар. Ҳеч ёғий қаҳр ва ғалаба била мунга даст топмағон учун балдаи маҳфуза дерлар. Темурубек пойтахт қилиб эди. Темурубекдин бурун Темурубекдек улуғ подшоҳ Самарқандни пойтахт қилғон эмастур, Қўрғонини фаслнинг устидин буюрдумким, қадам урдилар. Ўн минг олти юз қадам чиқти[2], - деб Самарқанднинг

ўзига хос сиёсий марказ эканлиги, унинг Амир Темур даврида кучли марказ бўлгани ва бошқа хусусиятларини санаб ўтган.

У Самарқанднинг жойлашиш ўрнини аниқлик билан кўрсатиб берар экан, унинг суғориш манбалари ҳақида ҳам маълумот бериб ўтган: «Шарқи Фарғона ва Кошғар, ғарби Бухоро ва Хоразм, шимоли Тошканд ва Шохрухияким Шош ва Банокат битирлар, жануби Балх ва Тирмиз, Кўҳак суйи шимолидин оқар, Самарқанддин икки куруҳ бўлғай. Бу суй била Самарқанд орасида бир пушта тушубтур, Кўҳак дерлар. Бу руд мунинг тубидии оқар учун Кўҳак суйи дерлар. Бу сувдин бир улуғ руд айирибтурлар, балки дарёчадур, Дарғам суйи дерлар, Самарқанднинг жанубидин оқар, Самарқанддин бир шаръий бўлғой. Самарқанднинг бағот ва маҳаллоти ва яна неча тумоноти бу сув била маъмурдур[3].

Бухоро ва Қора кўлгачаким, ўттуз-қирқ, йиғоч, йўлга ёвуклашур, Кўҳак суйи била маъмур ва мазруьдур. Мундоқ улуғ дарё асло зироаттин ва имораттин ортмас, балки ёзлар уч-тўрт ой Бухороға сув етмас.

Бобур Мирзо ўша даврдаги серсув худудларни таъриф этар экан, Бухорода баъзан сув танқислиги муаммоси борлиги ҳақида ҳам тўхталиб ўтади.

Узуми ва қовуни ва олмаси ва анори, балки жамиъ меваси хўб бўлур. Вале икки мева Самарқанддин машхурдур: себи Самарқанд ва сохибийи Самарқанд. Қиши маҳкам совуктур, қори агарчи Кобул қорича тушмас. Ёзлар яхши ҳавоси бор, агарчи Кобулча йўқтур.

Темурбекнинг ва Улуғбек мирзонинг имороти ва бағоти Самарқанд маҳаллотида кўптур[4].

Биз Низомиддин Шомий, ибн Арабшоҳ, Шарафиддин Али Яздий, Ибн Арабшоҳ, Руи Гонзалес де Клавихо ва бошқа манбалар орқали ҳам Зарафшон воҳаси, хусусан Самарқанднинг қишлоқ хўжалиги экинлари, мевазорлари, полиз ва дон-дун экинлари, узумзорлари, иссиқхоналари, боғлари, ер-сувлари ва бошқа кўплаб обод худудлари ҳақида маълумотларга эга бўламиз, аммо Темурий шахзода Бобур Мирзонинг маълумотлари географик худудларни аниқлик билан кўрсатиб бериши, ирригация тизимларининг жойлашуви, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдоси, аграр муносабатлари ҳақидаги маълумотларни яна-да тўлдиришга хизмат қилади.

«Самарқанд аркида Темурбек бир улуғ кўшк солибтур, тўрт ошёнлик, Кўк саройға мавсум ва машхур ва бисёр олий имораттур. Яна Оҳанин дарвозасиға ёвук қальанинг ичида бир масжиди жумъа солибтур, сангин, аксар Ҳиндустондин элтган сангтарошлар анда иш қилибтурлар. Масжиднинг пештоқи китобасида бу оятни «Ва из ярфау Иброҳимал-қавоида (ило оҳирихи)» андоқ улуғ хат била битибтурларким, бир куруҳ ёвук ердин ўкуса бўлур. Бу ҳам бисёр олий имораттур. Самарқанднинг шарқида икки боғ солибтур, бириким йироқроқтур, Боғи Бўлдудур, ёвукроғи Боғи Дилкушодур. Андин Феруза дарвозасиғача хиёбон қилиб, икки тарафида терак йиғочлари эктурубтур. Дилкушода ҳам улуғ кўшк солдурубтур, ул кўшкта Темурбекнинг Ҳиндустон урушини тасвир қилибтурлар. Яна Пуштаи Кўҳакнинг доманасида Кониғилнинг қора суйининг устидаким, бу сувни Обираҳмат дерлар, бир боғ солибтур. Нақши жаҳонға мавсум. Мен кўрган маҳалда бу боғ бузулуб эрди, оти беш қолмайдур эди. Яна Самарқанднинг жанубида Боғи Чинордур, қалъаға ёвуктур. Яна Самарқанднинг қуйи ёнида Боғи Шамол ва Боғи Биҳишттур[5].

Бобур Мирзо Амир Темур ва Темурийлар давридаги боғларнинг географик жойлашуви ҳақида анча аниқ ва тўлиқ маълумотларни келтириб ўтган. “Бобурнома”да “Темурбекнинг набираси Жаҳонгир мирзонинг ўғли Муҳаммад Султон мирзо Самарқанднинг тош кўрғонида — Чақарда бир мадраса солибтур. Темурбекнинг қабри ва авлодидин ҳар кимки Самарқандта подшоҳлик қилибтур аларнинг қабри ул мадрасададур.

Яна пуштаи Кўҳакнинг доманасида ғарб сари боғе солибтур, Боғи Майдонға мавсум. Бу боғнинг ўртасида бир олий иморат қилибтур. Чилсутун дерлар, ду ошёна, сутунлари тамом тошдин. Бу иморатнинг тўрт бурчида тўрт манордек буржлар кўпорибтурларким, юққориға чиқар йўллар бу тўрт буржиндур. Ўзга тамом ерларда тошдин сутунлардур. Баъзини морпеч хиёра қилибтурлар. Юққориғи ошёнининг тўрт тарафи айвондур, сутунлари тошдин. Ўртаси чордара уйдур. Иморат курсисини тамом тошдин фарш қилибтурлар. Бу имораттин пуштаи

Кўҳак сари доманада яна бир боғча солибтур, анда бир улуғ айвон иморат қилибтур, айвоннинг ичида бир улуғ тош тахт қўюбтур, тули тахминан ўн тўрт-ўн беш қари бўлғой, арзи етти-секкиз қари, умқи бир қари. Мундоқ улуғ тошни хейли йироқ йўлдин келтурубтурлар. Ўртасида дарз бўлубтур. Дерларким, ушбу ерда келтиргандин сўнг бу дарз бўлғондур. Ушбу боғчада яна бир чордара солибтур, изораси тамом чиний. Чинийхона дерлар. Хитойдин киши йибориб келтурубтур[6].

Темурийлар даврида ҳам маҳаллий тадбиркор боғбонлар томонидан турли боғ-роғлар барпо этилган. Бобур Мирзо «Султон Аҳмад Мирзонинг замонида ҳам бек ва бекот қалин боғ ва боғча солдилар, Ул жумладин, Дарвеш Муҳаммад тархоннинг чорбоғича сафолиқ ва ҳаволиқ ва мадди назарлиқ чорбоғ кам бўлғай. Боғи Майдондин қуйироқ, баландининг устида Кулба ўлангига мушриф бир чорбоғ солибтур, тамом бу ўланг оёғ остидадур. Чорбоғда ҳам мартаба-мартаба ерларни сиёқ била тузатиб яхши нарвонлар ва сарв ва сафедорлар тикибтурлар, хейли саромад манзиледур. Айби будурким, улуғ суйи йўқтур[7], дея баъзи боғларда сув танқислиги муаммоси борлиги ҳақидаги маълумотни келтириб ўтган.

Бобур Мирзо Самарқанднинг «Гирдо-гирдида яхши ўланглари бор. Бир машҳур ўланг Конибил ўлангидур. Самарқанд шаҳридин шарқ тарафидадур, бир нима шимолға мойил, бир шаръий бўлғой. Қора сувким, Обираҳмат ҳам дерлар. Конибилнинг ўртасидин оқар, етти-секкиз тегирмон суйи бўлғой. Бу сувнинг атрофи тамом обгирдур. Баъзи дерларким, бу ўлангининг асли оти Кони обгир экандур, вале тарихларда тамом Конибил битирлар, хейле яхши ўлангдур. Самарқанднинг салотини ҳамиша бу ўлангни кўруқ қилурлар. Ҳар йил бу ўлангга чиқиб бир ой, икки ой ўлтурурлар[8].

Бобур Мирзонинг бу маълумотлари Темурийлар даврида Конибилда икки-уч ойлаб ўтказилган тантаналар ҳақидаги тарихий воқеаларга мос тушади. Орадан қарийб 100 йилга яқин муддат ўтган бўлса ҳам Бобур даврида ҳам ана шу боғчилик анъаналари сақланиб қолган ва ҳосил пишганда халқ бу боғларда сайр қилиб дам олган. Бу боғлар Амир Темур давридаги каби ижтимоий марказ ролини бажарган.

«Бу ўлангдин юқориоқ шарқи жануб сари яна бир ўланг воқе бўлубтур: Хон юртига мавсум. Самарқанднинг шарқидур. Самарқандтин бир йиғоч бўлғай. Бу қора сув анинг ораси била ўтуб, Конибил борур. Хон юртида бу қора сув андоқ юққоридин эврулуб келибтурким, ичида бир ўрду тушгунча ер бўлғай. Чиқар ери хейли тор воқе бўлубтур. Бу ернинг сирфасини кўзлаб, Самарқанд муҳосарасида неча маҳал мунда ўлтурулуб эди. Яна бир ўланг Бўдана кўруғидур. Дилкушо боғи била Самарқанд орасида воқе бўлубтур. Яна бир Кўли мағок ўлангидур, Самарқандтин икки шаърига ёвушқай, ғарб саридур, бир нима шимолға мойил. Бу ҳам тавр ўлангедур. Бир ёнида бир улуғ кўл воқе бўлубтур, бу жиҳаттин кўли Мағок ўланги дерлар. Самарқанд муҳосарасида мен хон юртида ўлтурғонда бу ўлангда Султон Али мирзо ўлтуруб эди. Яна бир Кулба ўлангидур, бу мухтасарроқ ўлангдур. Шимоли Кулба кенти ва Кўҳак дарёси, жануби Боғи Майдон ва Дарвеш Муҳаммад тархоннинг чорбоғи, шарқи Пуштаи Кўҳак»[9] бор.

Зарафшон воҳасидаги энг ривожланган ҳудудлардан бири қадим Бухоро шаҳридир.

«Бобурнома»да «Яхши вилоёти ва тумоноти бор. Улуғ вилоятиким, Самарқанд қаринасидур, Бухородур. Самарқанднинг ғарбий тарафи йигирма беш йиғоч йўлдур. Бухоронинг ҳам неча тумоноти бор. Тавр шаҳре воқе бўлубтур. Меваси кўп бўлур ва хўб бўлур, қовуни бисёр яхши бўлур. Мовароуннаҳрда Бухоро қовунича кўп ва хуб қовун бўлмас, Агарчи Фарғона вилоятидин Ахсининг бир навъ қовуниким, мир темурий дерлар, мунинг қовунидин чучуқроқ ва нозуқроқ бўлур, вале Бухорода ҳар жинс қовундин кўп бўлур ва яхши бўлур. Яна «олуйи бухорий» машҳурдур. Бухоро олусидек ҳеч ерда бўлмас, терисини сўюб қурутуб табарруклук била вилояттин вилоятқа элтарлар[10].

Бобур Мирзо Бухоро қовунларининг машҳурлиги ва кўплиги ҳақида таъкидлаб ўтган. Бухоро ўша пайтда олхўриларининг кўплиги ва сифати билан машҳур бўлган.

«Бобурнома»да Қарши вилояти ҳақида тўхталар экан, сувининг камроқлиги, баҳори жуда гўзал бўлиши, экини ва қовуни яхши бўлиши ҳақида ҳам маълумот бериб ўтган.

«Бобурнома»да ҳосилга кон бўлган ушбу ҳудудлар тилга олиб ўтилган: «Яна Кармина вилоятидур Самарқанд била Бухоро орасидадур. Яна Қоракўл вилоятидур. Борчадин поён оброкдур. Бухородин етти йиғоч ғарб шимолийдур. Яхши тумоноти бор. Ул жумладин, Суғд тумани ва Суғдга пайваст туманлардур. Боши Ёр яйлоқ, оёғи Бухоро, бир йиғоч йўл йўқтурким, кент ва маъмура бўлмағай. Андоқ машҳурдурким, Темурбек дегандурким: менинг бир боғим борким, тули ўттуз йиғочтур. Бу тумонотни дегандур[11].

Демак, ўша пайтда Самарқанд ва Бухоро орасидаги кент ва қасабалар ҳам серҳосил ерларга, сувларга, экин майдонларига эга бўлиб, «Бобурнома»га кўра, обод бўлмаган ери қолмаган.

«Яна Шовдор туманидур. Шаҳр ва маҳаллотқа пайвастур. Хейли яхши тумандур. Бир тарафи Самарқанд била Шаҳрсабз орасидаги тоғ воқе бўлубтур, кентлари аксар бу тоғнинг доманасида тушубтур. Яна бир тарафи Кўҳак дарёсидур, хушҳаво ва пурсафо, суйи фаровон, неъматни арзон, хейли яхши туман тушубтур»[12]-дея маълумот берилади «Бобурнома»да.

Олинган натижалар: «Бобурнома»да Темурийлар даври қишлоқ хўжалиги ва ер-сув муносабатларига оид маълумотлар тўпланди ва улар таҳлил қилинди. Зарафшон воҳасида ўша пайтда анор, узум, олма, олхўри, анжир, қовун, дон-дун ва бошқа қишлоқ маҳсулотлари етиштирилган. Улар халқ эҳтиёжини қондириш билан бирга қуруқ ва хўл мевалар шаклида Буюк ипак йўли орқали хорижга экспорт қилинган.

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, «Бобурнома»да Темурийлар давридаги қишлоқ хўжалиги, ер-сув муносабатлари, умуман қишлоқ хўжалигининг ривожланишига оид талайгина маълумотлар мавжуд борки, улар бизга ушбу мавзунини тўлақонли тушунишимизга ёрдам беради.

Темурийлар даврида Мовароуннаҳрда суғориш, ер-сув муносабатлари, деҳқончилик каби соҳаларда катта ижобий ўзгаришлар юз берди. Боғдорчилик ва полизчилик, ғаллачиликка алоҳида эътибор қаратилди. Давлат томонидан қишлоқ хўжалигида тадбиркорликка катта эътибор қаратилди. Фарғона водийсида етиштирилган мева, ғалла ва бошқа маҳсулотларнинг асосий қисми хорижга экспорт қилинди. Бобурнинг бизга берган маълумотларидан шуни тушунишимиз мумкинки, ўша даврда селекция, суғориш, ҳосилдорликни ошириш, ерни ўғитлаш борасида ҳам муҳим илмий тажрибалар қўлга киритилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Азимджанова С. К истории Ферганы во второй половине XV в. —Т., 1957. Гульбадан-бегим. Хумаюн-наме. — Т. 1959. Бабур. Бабур-наме / Пер.М. Салье. — Т., 1958. — С. 28. Бабур-наме / Изд. А. Беверидж. — Лондон, 1905 ; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент, Юлдузча, 1989. ва бошқалар (Azimdzhanova S. On the history of Fergana in the second half of the 15th century. -Т., 1957. Gulbadan-begim. Humayun-name. - Т. 1959. Babur. Babur-name / Per.M. Salie. - Т., 1958. - S. 28. Babur-name / Ed. A. Beveridge. - London, 1905; Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Tashkent, Yulduzcha, 1989.)
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент, Юлдузча, 1989. -Б. 44 (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Tashkent, Yulduzcha, 1989. P.44)
3. Boburnoma.- P.44.
4. Ўша жойда (There).
5. Ўша жойда (There).
6. Ўша жойда (There).
7. Boburnoma.- P.44-45.
8. Boburnoma.- P.44.
9. Boburnoma.- P.46.
10. Boburnoma.- P.47.
11. Ўша жойда (There).
12. Boburnoma.- Pp.47-48.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000